

УДК 550.380.87

ДАТЧИКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ ЦИФРОВЫХ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ: ПРОЦЕСС ИХ СОЗДАНИЯ

В.В. Любимов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук, г. Москва, г. Троицк
ORCID: 0000-0002-3316-4656

ВВЕДЕНИЕ

История развития кварцевого магнитометрического приборостроения в ИЗМИРАН началась в конце сороковых – начале пятидесятих годов прошлого столетия созданием датчиков и аналоговых приборов и продолжается в настоящее время. В начале 60-х годов в научном журнале «Геомagnetизм и Аэрoномия» В.Н. Бобровым были опубликованы две основополагающие статьи [1-2], открывшие новое направление в магнитном приборостроении ИЗМИРАН. В результате, для регистрации вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли в магнитных обсерваториях (МО), повсеместно стали использоваться кварцевые приборы - вариометры системы В. Н. Боброва [1-6], вытеснившие из наблюдений устаревшие зарубежные аналоги. Конструкция этого магнитного вариометра показана на *рис.1а*, на котором также представлены варианты исполнения датчиков (*рис.1б*) и варианты их крепления и установки на МО (*рис.1в, г, д*). Схемы магнитометров «системы Боброва» и КМД были защищены авторскими свидетельствами и патентами [6, с.133]. Всего в период с 1956 по 1990 годы В.Н. Бобровым и коллегами-соавторами было запатентовано более шестидесяти новых идей и решений по конструкции КМД и кварцевых приборов.

ИЗМИРАН и в настоящее время является единственной организацией в России, разрабатывающей и изготавливающей высокоточную аппаратуру на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) как для регистрации и исследования геомагнитных вариаций, так и для специальных целей и исследований. Этой аппаратурой оснащены все МО и многие пункты наблюдений (ПН) в России, а также зарубежные обсерватории. Как и ранее, - технология изготовления КМД является искусством мастеров-кварцевудов, - ручным трудом на уровне микро- и нано технологий, которая позволяет создавать аналоговые и цифровые приборы с обеспечением их разрешающей способности на уровне $0,1 \dots 1$ нТл, а современные ЦМВС, - с разрешающей способностью на уровне $1 \dots 5$ пТл.

Основные положения ранее используемой технологии по изготовлению аналоговых датчиков и вариометров (см. п.п.2.1 на с.135 в работе [6]) и их настройке, а также некоторые особенности используемой в настоящее время разработчиками приборов модернизированной

технологии создания КМД для цифровых магнитовариационных станций (ЦМВС) обсуждаются ниже.

Рис.1. Общий вид конструкции КМД системы В.Н. Боброва [1] (а), некоторые варианты его исполнения (б) и различные варианты подставок для крепления и установки КМД (в), (г) и (д).

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КМД

Магнитные вариометры предназначены для регистрации вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, - *склонения (D), горизонтальной (H), вертикальной (Z), северной (X) и восточной (Y) составляющих, а также полной силы (T) геомагнитного поля (ГМП).*

Процесс изготовления КМД (или вариометров на их основе) предполагает реализацию некоторых основных его характеристик:

- период собственных колебаний подвесной магнитной системы (ПМС) должен быть не более 2 с;
- обеспечение разрешающей способности магниточувствительного элемента (МЧЭ) порядка 0,5 нТл на одну угловую минуту вращения ПМС;
- обеспечение температурного коэффициента (ТК) в диапазоне изменения температуры

окружающей среды от 5 до 35°C (условия в МО и ПН), - не более 1 нТл /°С.

Рис.2. Основные элементы конструкции КМД, используемые при его изготовлении: (а) - магниты (МЧЭ); (б) - корпус; (в) – зеркальный отражатель (ЗО); (г) и (д) – демфер (Д) и элементы конструкции подвесной магнитной системы (ПМС); (е) – кварцевые рамки (КР).

Процесс изготовления КМД включает в себя три основных и последовательных этапа работы:

Первый этап - приобретение необходимых материалов, подготовка и изготовление основных деталей и составных элементов конструкции изделия;

Второй этап - изготовление изделия, включая сборку отдельных узлов и схем;

Третий этап - настройка и юстировка отдельных узлов и конструкции всего изделия, проведение испытаний.

К основным деталям КМД относятся (см. *рис.1, рис.2 и рис.3*):

- герметично закрытый круглый точеный корпус (размеры основного варианта исполнения – Ø100x30 мм);
- осушитель (показан на *рис.3ж*);
- кварцевая рамка (КР);
- подвижная магнитная система (ПМС);
- подставка (при использовании КМД или вариометра как самостоятельного прибора).

Рис.3. Основные элементы используемые при изготовлении КМД: штабики из кварцевого стекла (а) и (б) для изготовления кварцевых рамок (в), элементы корпуса (г), (д) и (е) и элементы осушителя (ж).

Процесс изготовления магнитов для ПМС и специальных термостабильных магнитов (компенсационных магнитов - КМ) для компенсации неизмеряемой части геомагнитного поля (ГМП) для различных составляющих ВМИ включает в себя следующие действия.

Магниты (магниточувствительные элементы – МЧЭ) для чувствительных элементов вариометров изготавливаются (нарезаются) из проволочного викаллы диаметром 1 или 2 мм, длиной 10 мм (см. *рис.2б*), при этом в центральной части МЧЭ сверлится сквозное поперечное отверстие диаметром 0,5 мм (см. *рис.2г* и *рис.2д*), которое зенкуется с двух сторон. Заготовки по указанному размеру полируются и передаются на термообработку.

Термообработка МЧЭ производится при температуре отжига 690°C в течение 30 мин. При этом допустимы незначительные колебания температуры ($\pm 5 \dots 10^\circ\text{C}$) и времени (± 5 мин.) отжига, которые могут применяться для регулировки температурного коэффициента (ТК) магнита. При указанных условиях МЧЭ после намагничения будут иметь магнитный момент (ММ) на 30% менее максимального (который получается при температуре отжига 600°C) и ТК близкий к нулю.

После отжига магниты, для исключения влияния влажности, - вновь тщательно полируются и намагничиваются. Намагничивание магнитов производится в постоянном

магнитном поле (МП) напряжённостью около 1000 Э (примерно 80 нТл). Старение магнитов производится переменным МП промышленной частоты до уменьшения их ММ до 5% от первоначального значения и последующими поочередными нагревами и охлаждениями в воде при температуре воды соответственно 100 и 20°C.

Технология изготовления компенсирующих магнитов (КМ), привариваемых к КР, - ничем не отличается (*кроме размеров магнитов*) от вышеописанной процедуры, за исключением полировки, которая не производится. Магниты, придаваемые к вариометрам и вариационным станциям (ВС) для регулировки чувствительности и компенсации МП, а также для кварцевых Н-магнитометров (QHM), изготавливаются из викаллой по данной технологии, но без полировки центрального отверстия. Их размеры могут быть самыми различными и определяются заданными ММ (и значением ГМП в точке наблюдений или в ПН). При изготовлении магнитов для других целей и из других материалов технология определяется конкретными свойствами ферромагнитных материалов и техническим заданием (ТЗ).

Процесс изготовления кварцевого зеркала для вариометров из оптически прозрачной пластины кварцевого стекла размером 3х6х0,7 мм происходит в следующей последовательности: заготовка, шлифовка, приварка усиков (Ø 0,7 мм, длиной 2,5 мм), повторная шлифовка, полировка, алюминирование поверхности. Для различных вариантов и размеров КМД пластины для ЗО *могут быть изготовлены различных размеров* (см. *рис.2в*). Перед установкой (приваркой) кварцевое зеркало (*зеркальный отражатель – ЗО*) проверяется на чёткость изображения. Для этого нить осветительной лампочки (световая метка) при помощи линзы с фокусным расстоянием 200 или 100 см проецируется на ЗО и затем анализируются результаты ее отражения от ЗО. Результаты работ по изготовлению ЗО считаются неудовлетворительными, если качество покрытия зеркала плохое или поверхность ЗО имеет сферичность, при этом изображение нити лампочки получается «размытым», «расплывчатым». Некоторые варианты созданных ЗО различных размеров и для различного применения показаны на *рис.2в*.

Процесс изготовления кварцевых нитей включает в себя ряд последующих поэтапных действий. Кварцевые нити (КН) изготавливаются из заранее приготовленных стержней (см. *рис.3б*) из оптического кварца диаметром 0,5...1,0 мм. КН вытягиваются с помощью специального приспособления и газовой горелки (в процессе работ используется горящая смесь водорода и кислорода). Каждая из КН изготавливается длиной 20 мм, а ее толщина зависит от варианта исполнения КМД. Например, толщина КН для вариометров, предназначенных для измерения Z-составляющей ГМП, - изготавливается толщиной 15...20 микрон, для вариометров, предназначенных для измерения D-составляющей ГМП, - 10...15

микрон, а для вариометров измеряющих Н-составляющую ГМП, - 20...50 микрон (в зависимости от значения МП в заданной точке измерения и заданной чувствительности МЧЭ). Концы КН заканчиваются стерженьками диаметром 0,5 мм и длиной 2 мм.

Приспособление, на котором вытягиваются КН, представляет собой массивный корпус и два держателя на ползьях. Один из держателей закрепляется крепежным винтом, а второй отводится с расплавленным кварцем в момент нагрева КН газовой горелкой. Быстротой отвода держателя и температурой горящего газа (газовой смеси) регулируется толщина КН.

Процесс изготовления демпфера для ПМС и для чего он необходим. Демпфер (Д) ограничивает и демпфирует колебания ПМС, а также препятствует процессу закручивания КН при резком изменении внешнего МП (или при перемещении КМД в пространстве). Общий вид различных вариантов конструкции демпфера (Д) и схемы расположенной внутри него ПМС показаны на **рис.4**. Так как демпфер, - единственная металлическая деталь КМД, расположенная непосредственно вблизи МЧЭ (магнита), то он изготавливается из совершенно немагнитного материала (*чистого алюминия или электролитической меди*) с обязательной предварительной проверкой его на немагнитность.

Демпфер выгибается из заготовки по чертежу, на немагнитной оправке, немагнитным молотком, а затем (для полной надёжности и в плане исключения *магнитных наслоений*) в течение 2...3 с он травится в азотной кислоте. Далее происходит процесс промывания демпфера в спирте, проводится его серебрение, а затем он сушится в термостате.

Процесс сборки подвесной магнитной системы является одной из наиболее ответственных процедур при изготовлении КМД. Подвесная магнитная система (ПМС) состоит из МЧЭ (магнита), кварцевого зеркала (ЗО) и кварцевого стержня (КН). Схема изготовления одного из вариантов ПМС показана на **рис.5**. На этом же рисунке представлены фото вариантов крепления (подвеса) ПМС при помощи КН в конструкции КР, а также схема расположения ПМС в конструкции измерительной части вариометра.

Следует отметить, что в практике кварцевого приборостроения для различных типов и видов вариометров и магнитометров для измерения различных элементов МП и ГМП используются различные варианты изготовления и реализации ПМС. На **рис.6** показаны десять вариантов схем ПМС для вариометров различного применения, которые отличаются между собой различным количеством использования ЗО и МЧЭ, применением отвесов из кварцевого стекла и их расположением относительно КР и демпфирующего устройства (Д). При изготовлении стандартных серийных вариометров для МО используется вариант ПМС, который показан первым слева на **рис. 6**, а также и на **рис.5**.

Процесс изготовления ПМС начинается в следующей последовательности операций. Магнит (особенно его центральное отверстие) тщательно промывается и прочищается

Рис.5. Схема ПМС, варианты ее расположения (подвеса) при изготовлении КМД и общая схема расположения элементов в процессе сборки вариометра.

Сначала к ножке толщиной 8 мм и длиной более 25 мм (после уменьшения ее длины до 20 мм) приваривается два штабика толщиной 4 мм и общей длиной около 70 мм с оттянутыми концами и без загиба. Затем верхний торец ножки (стойки) шлифуется на абразивном круге до получения плоской площадки для демпфера (см. *рис.3а*).

Рис.6. Схемы различных вариантов ПМС для различного типа магнитометрических приборов.

После шлифовки оттянутые концы загибаются с таким расчётом, чтобы расстояние между концами было около 65 мм, а вертикальные размеры загнутых концов – около 10 мм. На обоих концах полученной рамки привариваются по кварцевому усика диаметром 2 и длиной 4 мм, а около стойки усик диаметром 1 и длиной 3 мм (см. *рис.4* и *рис.5*). Первые два

усика используются для установки КМ, а третий, - для неподвижного, «фиксированного» кварцевого зеркала (фиксированный ЗО). Следует отметить, что иногда, в процессе изготовления, - КР местами покрывается налётом белого цвета, который удаляется пламенем горелки (или плавиковой кислотой).

Процесс сборки кварцевой рамки состоит из следующих пяти последовательных процедур:

- на шлифованный торец КР клеем БФ-2 приклеивается демпфер (см. *рис.5*);
- к ПМС с двух концов привариваются две КН (см. *рис.5*);
- ПМС кладётся на демпфер, а обе КН привариваются к КР;
- путём нагрева и перемещения концов стоек КР производится натяжение КН с провисанием их около 1 мм;
- нагревом пламенем горелки стержней КН производится их выравнивание.

Процесс сборки вариометров включает в себя компоновку и сборку всех основных ранее изготовленных элементов схемы КМД (см. *рис.1а*). При этом КР вставляется в корпус вариометра, ножка рамки зажимается стопорным винтом и заклеивается клеем БФ-2. Далее, в зависимости от назначения вариометра, производится его юстировка. После юстировки внутри корпуса устанавливается осушитель (см. *рис.3ж*) наполненный силикагелем, который *предназначен для устранения влажности внутри корпуса* КМД в процессе его эксплуатации при изменении температуры внешней окружающей среды. И затем корпус КМД закрывается крышкой (см. *рис.3г* и *рис.3д*), которая крепится тремя немагнитными винтами. Все места соединений разных частей собранного вариометра (в том числе и крепежные винты) для надёжной герметичности заливаются воском. На корпус вариометра для последующих определений электрическим способом цены деления МЧЭ (и его чувствительности) наматывается обмотка (катушка) состоящая из одного или нескольких (см. *рис.3е* и *рис.3з*) витков провода ПЭВ-2. При этом для КМД с диаметром корпуса 100 мм для обмоток с различным диаметром обмоточного провода используемого для катушек калибровки МЧЭ опытным путем установлено, что значение постоянной (C_k) лежит в пределах от 10,8 до 12,3 нТл/мА.

Как было показано выше, *третьим этапом* изготовления КМД является настройка и юстировка отдельных его узлов и всего изделия согласно ТЗ. Процесс юстировки КМД является в некоторых операциях аналогичным, но не одинаковым для вариометров предназначенных для измерения как различных составляющих ВМИ поля Земли, так и для применения их для специальных целей. Поэтому ниже следует описание порядка настройки стандартных серийно изготавливаемых КМД для их применения в МО и для различных ПН.

Процесс юстировки вариометров склонения D или восточной составляющей Y

состоит из следующих операций и необходимых действий.

1. Юстировка начинается с установки центра тяжести ПМС относительно ее оси вращения. Правильное положение центра тяжести исключает влияние неточной установки прибора по уровню на его показания. Регулировка положения центра тяжести ПМС ведется в искусственно созданном поле Z (поле места установки вариометра в ПН для регистрации вариаций), которое достигается при помощи колец Гельмгольца. Вариометр D при этой регулировке располагается в горизонтальной плоскости, в положении Z -вариометра, а ПМС при помощи изгиба усиков и смещения центра тяжести по вертикали приводится в горизонтальное положение.

2. Раскручивание КН производится с помощью контрольного вариометра, который используется для правильной установки колец Гельмгольца при создании МП строго вдоль направления на магнитный меридиан. В процессе настройки D -вариометра, если КН не закручены, (при создании большого дополнительного поля 50...100 мкТл вдоль направления на магнитный меридиан), то положение световой метки на шкале специального приспособления (СП) не должно измениться. В противном случае приходится производить следующие операции: отваривать нижнюю КН, раскручивать верхнюю КН, вновь приваривать нижнюю КН и снова контролировать их закрученность и правильное положение центра тяжести ПМС (см. первую операцию юстировки), которое при тонких КН нарушается очень редко.

3. Приваривается фиксированное зеркало (ЗО), его положение относительно корпуса вариометра контролируется поворотом вариометра в горизонтальной плоскости на 360° , при этом повороте положение световой метки от фиксированного зеркала на шкале СП не должно изменяться.

При помощи подъема или опускания концов КН добиваются правильного взаимного расположения зеркал – фиксированного ЗО и ПМС. В этом случае положение обеих световых меток на шкале СП при повороте вариометра в горизонтальной плоскости на 360° не должно изменяться. Расстояние между световыми метками при оптическом рычаге в один метр должно быть 2...3 см (подвижная световая метка должна перемещаться в сторону возрастания поля) и они должны быть на одном уровне, чтобы обе попадали в щель регистратора (применяемого для аналоговых приборов).

4. К усикам КР крепятся два одинаковых КМ северными концами к северу (при увеличении чувствительности). Эти КМ уменьшают поле H и определяют чувствительность D -вариометра. Калибровка вариометра и определение (контроль) его чувствительности осуществляется при помощи колечной системы Гельмгольца или при подаче постоянного тока в обмотку на корпусе КМД (см. *рис.32*). После этого вариометр промывается спиртом,

внутри его корпуса (как было описано выше), - устанавливается осушитель с силикагелем и он закрывается крышкой.

Последовательность операций при юстировке вариометров H и Z (T) производится следующим образом. Первые три операции (1...3) производятся так же, как было описано выше, и при юстировке вариометров D.

4. КМ для вариометров H привариваются с таким расчётом, чтобы полностью скомпенсировать горизонтальную составляющую (H) геомагнитного поля ГМП и с учётом взаимного расположения вариометра и регистратора (для аналоговых приборов).

5. КМ для вариометра Z (или аналогично, - для T-вариометра) компенсируют от половины до 2/3 вертикальной (Z) составляющей ГМП (не измеряемой части МП) и устанавливаются (предварительно) с обеих сторон КР. Заданная чувствительность вариометра достигается смещением центра тяжести ПМС относительно ее оси вращения. В процессе настройки и юстировки следует учитывать, что на Z-вариометры оказывает большое влияние (по сравнению с вариометрами D и H) изменение температуры окружающей среды. Поэтому (для обеспечения заданной в ТЗ характеристики ТК - не более 1 нТл/°С) для Z-вариометров опытным путем подбираются ПМС и КМ системы с наименьшим значением ТК. Следует отметить, что иногда в процессе изготовления Z-вариометра удается практическим подбором (из большой партии) КМ с разными знаками ТК добиться значения практически нулевого ТК в заданном температурном диапазоне его применения [1].

НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ ДАТЧИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ЦМВС ОТ АНАЛОГОВЫХ ВАРИОМЕТРОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

По сравнению с ранее выпускаемыми датчиками для аналоговых приборов и станций [2, 3], - конструкции КМД для современных ЦМВС не претерпели заметных изменений общей стандартной их компоновки (см. *рис.1а*). Аналоговые вариометры осуществляли передачу измеряемых данных о составляющих ГМП на аналоговый фоторегистратор посредством применения *оптико-светолучевых* каналов связи. При этом их разрешающая способность и динамический диапазон измерения полностью зависел от расстояния КМД до установленного регистратора и ширины фотобумаги, применяемой в нем.

На *рис.7* представлены: общие виды измерительных схем и конструкций КМД ранее выпускаемых в процессе их серийного производства (а), а также конструкций датчиков современных вариометров и ЦМВС (б) и (в). Основное отличие современных КМД состоит в том, что в процессе проводимых измерений осуществляется преобразование измеряемых вариаций составляющих ГМП в электрический сигнал (преобразователь поле/ток). Для этого были разработаны [6] и стали применяться магнитоизмерительные преобразователи (**МИП**)

созданные на основе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), встроенных в корпус КМД или находящиеся вне его.

Рис.7. Схемы фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и конструкций ранее серийно выпускаемых вариометров (а) и современных вариометров для ЦМВС (б) и (в).

Схемы ФЭП, которые нашли наибольшее применение в разработках КМД для ЦМВС, представлены на *рис.7б* и *рис.7в*. Кроме того в некоторых конструкциях КМД были установлены катушки для его начальной установки (НУ) и обмотка калибровки (ОК), первая из которых показана *рис.7б* и позволяет проводить принудительную установку МЧЭ в практически «нулевое» состояние, а вторая, - проводить его автоматическую калибровку в процессе эксплуатации. Обе катушки НУ намотаны проводом ПЭВ-2 (Ø 0,09 мм) и установлены на КР (на двух приваренных кварцевых усиках диаметром 2 мм) параллельно друг другу, а оси этих катушек направлены соосно МЧЭ.

Намотка ОК выполняется при помощи немагнитного провода ПЭВ-2 (Ø 0,3 мм) укладывается на корпус КМД в два ровных намотанных витка к витку слоя шириной 20...25 мм (см. *рис.3г* и *рис.3е*). При этом, постоянная S_k этой катушки в процессе калибровки датчиков лежит (для разных конструкций КМД в пределах 520...580 нТл/мА.

На корпуса КМД также наматываются катушки (обмотки) обратной связи (ООС). Эти катушки выполнены при помощи немагнитного провода ПЭВ-2 (Ø 0,23 мм) и позволяют, при помощи контролируемого тока, обеспечить МИП более широкий динамический диапазон

каждого измерительного канала вариометра, - до 3...6 мкТл (а иногда, – и до 10 мкТл). Применение ООС позволяет значительно увеличить стабильность работы КМД, его чувствительность (до единиц пТл) и линейность выходной характеристики МИП. Применение катушки ООС также позволяет проводить автоматическую компенсацию «не измеряемой части» ГМП каждого из вариометров в случае использования схемы ЦАП (при наличии или без применения КМ). То есть, - обеспечить работу прибора-«вариометра» в режиме «магнитометра», что значительно расширяет использование его в пространстве (в ПН) без применения скрупулезной настройки и юстировки каждого КМД для отдельной измерительной точки при помощи КМ. При этом также следует улучшение термостабильности КМД и прибора в целом.

Схема КМД с выносным за его пределы ФЭП и конструкция вариометра показаны на **рис.7б**. Как видно из этого рисунка оба ЗО (ПМС и фиксированное зеркало) в этом варианте расположены под прямым углом относительно друг друга. Такая схема построения ФЭП и МИП на его основе позволяет заметно улучшить как ТК (заметно снизить температурный дрейф датчика), так и уменьшить «*токовое влияние*» элементов ФЭП (наводимые МП возникающие при питании элементов ФЭП постоянным током) на МЧЭ и тем самым повысить чувствительность и стабильность прибора.

Показанная на **рис.7в** схема ФЭП позволяет устанавливать его элементы внутри корпуса КМД. При этом для устранения ее «*токового влияния*» на МЧЭ, - на КН, на некотором расстоянии от МЧЭ (примерно 15...20 мм), - крепится дополнительный ЗО, напротив которого устанавливаются элементы ФЭП. Схема крепления ЗО относительно МЧЭ показана на **рис.6** (седьмой фрагмент ПМС слева), а пример одной из готовых реальных конструкций такого вариометра, - представлен на **рис.7в**.

Для схем ФЭП в различных конструкциях КМД применяются излучатели созданные как на основе светоизлучающих диодов, так и инфракрасные немагнитные излучатели и фотоприемники, с которыми практически проводить настройку и юстировку КМД значительно труднее.

Для построения конструкции каждого из КМД для современных ЦМВС в настоящее время используется от 120 до 130 различных немагнитных материалов, деталей и элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе универсального МЧЭ «системы Боброва» на протяжении многих лет как в кварцевой мастерской ИЗМИРАН, так и другими организациями [6] создано несколько тысяч различных КМД (согласно описанной выше технологии) и приборов на их основе.

Входившее в то время (с 1964 по 1975 годы) в состав института СКБ ИЗМИРАН, а затем позднее и СКБ Физического приборостроения (СКБ ФП) АН СССР, - выпускало КМД

и приборы конструкции В.Н. Боброва десятками и сотнями [6]. СКБ ФП были созданы приборы для многих отечественных и зарубежных МО и большое количество аналоговых вариационных станций [4, 5], которые нашли широкое применение в геофизических исследованиях во всех частях Земного шара, в том числе и полярных, - в Арктике и Антарктиде [6].

В период с 1977 по 1987 гг., СКБ ФП (в дальнейшем - ЦФП ИОФАН) на основе КМД конструкции В.Н. Боброва выпускало кварцевые приборы (в основном – ЦМВС) собственной разработки и для различного применения, информацию о которых можно посмотреть в [6]. В настоящее время общее число ЦМВС разных конструкций на основе КМД разработанных и уже выпущенных ИЗМИРАН и различными другими организациями (в том числе и зарубежными) составляет более 200 приборов.

Литература

1. Бобров В.Н. Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля // Труды ИЗМИРАН. М., Вып.18 (28). С.55-67. 1961.
2. Бобров В.Н. Серия кварцевых магнитных вариометров // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т.2, №3. С.348-356. 1962.
3. Бобров В.Н. Кварцевые геомагнитные приборы // Вестник Академии наук СССР. М., Вып.2. С.82-84. 1963.
4. Бобров В.Н. Трехкомпонентная полевая магнитовариационная станция «ИЗМИРАН-4» // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т. 5, № 5. С.892-895. 1965.
5. Бобров В.Н. Пятикомпонентная полевая электромагнитная вариационная станция // Геомагнетизм и аэрономия. М., Т.11, №3. С.570-573. 1971.
6. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М. №5 (63). С.130-144. DOI: 10.5281/zenodo.3888083. 2020.